

Špecifická diferenciácia spotrebiteľov: Kóšer a Halal certifikácia

www.af4eu.eu

(1) Ovce z farmy Las Albaidas v Córdobe.
(2) Ovce zo Združenia chovateľov Lojeña z
Plemeno oviec Poniente Granadino v Loja v Granade.

Halal a kóšer certifikácia ponúka niekoľko významných výhod pre marketing ovčieho mäsa v Andalúzii, a to z ekonomického hľadiska, udržateľnosti a prístupu na nové trhy. To je dôvod, prečo sa niekoľko andalúzskych agrolesníckych fariem venujúcich sa produkcii mäsových oviec rozhodlo pre túto diferenciáciu v tomto sektore, ako napríklad farma Las Albaidas v Córdobe a Združenie chovateľov chovu oviec Lojeña z plemena oviec Poniente Granadino v Loja v Granade. Tieto certifikácie poskytujú prístup na rastúci trh, ktorý oceňuje produkty, ktoré spĺňajú špecifické kvalitatívne a etické normy. Dopyt po halal a kóšer mäse sa v Európe zvýšil v dôsledku rastu moslimskej a židovskej populácie. To poskytuje týmto andalúzskym agrolesníckym farmám príležitosť diverzifikovať svoju klientelu a zvýšiť predaj. Tieto certifikácie potvrdzujú nielen kvalitu mäsa a spôsob zabíjania zvierat. Okrem toho agrolesnícky manažment praktizovaný týmito poľnohospodármi, založený na viacnásobnom využívaní územia, sezónnom premiestňovaní, využívaní drevnatých plodín a obhospodarovaní pasienkov, zdôrazňuje ich záväzok k environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, vlastnostiam, ktoré cieľová verejnosť a jej zástupcovia vysoko oceňujú. Dôvera a transparentnosť týchto systémov sa dosiahla vďaka kampaniam, návštevám a demonštráciám zameraným na kóšer a halal komunity. Z ekonomického hľadiska môže otvoriť dvere na medzinárodné trhy a uľahčiť vývoz ovčieho mäsa do krajín, kde sú takéto praktiky normou. To by viedlo ku konkurencieschopnejším cenám a vyššej ziskovej marži. Okrem toho sú certifikované produkty čoraz viac akceptované v supermarketoch a gurmánskych zariadeniach, ktoré sa snažia svojim zákazníkom ponúknuť rozmanité možnosti. Odborná príprava a budovanie kapacít na získanie certifikácií môže viesť výrobcov k prijatiu metód šetrnejších k životnému prostrediu, čím prispievajú k udržateľnosti odvetvia. Tento záväzok vedie k etickejším prístupu zúčastnených výrobcov zameranému na výrobu kvalitnejšieho mäsa, ktoré je ľahko identifikovateľné na svetovom trhu.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentúra pre riadenie poľnohospodárstva a
rybolovu v Andalúzii

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.